

EL SEÑOR

DON BRAULIO IGLESIAS LORENZO

FALLECIO EN MADRID

EL DIA 2 DE JULIO DE 1972

D. E. P.

Su esposa, doña Nieves Martínez Herranz; hijas, Mercedes y Nieves; hijo político, Antonio; hermana, Mercedes; hermanos políticos, Julio e Isabel; tíos, primos y amigos

RUEGAN una oración por su alma.

La misa que se celebrará mañana, viernes, día 7, a las diez horas, en la parroquia de San Francisco de Borja (P.P. Jesuitas), capilla del Santísimo (calle Maldonado, 1, B), será aplicada por su eterno descanso.

(5)

TERCER ANIVERSARIO EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON ENRIQUE GULLON DE SENESPLEDA

Doctor en Ciencias Físicas
Subdirector del Observatorio
Astronómico Nacional

PROFESOR ADJUNTO ENCARGADO DE CATEDRA de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central

FALLECIO EN MADRID
EL DIA 6 DE JULIO DE 1969
Confortado con los auxilios espirituales

D. E. P.

Sus ayudantes de la Facultad de Ciencias

RUEGAN a sus amigos un recuerdo y una oración por el eterno descanso de su alma.

(3)

LA SEÑORITA

DOÑA MARIA DEL ROSARIO PESQUEIRA MARTIN

Hija de María del Sagrado Corazón, María de los Sagrarios

FALLECIO

EL DIA 4 DE JULIO DE 1972

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

R. I. P.

Su director espiritual, reverendo padre don Federico de Santiago; sus hermanas, doña María Rosa (viuda de P.-Hickman) y doña María Antonia; hermano político, don Alberto Aparicio de Bessón; sobrinos, doña María Rosa y doña María Isabel P.-Hickman Pesqueira, y don Antonio, don Rafael y doña María Teresa Aparicio Pesqueira; sobrinos políticos, don Félix Giráldez González, doña Esperanza Rojas Marcos, doña María del Carmen Adaro Ruiz Falcó y don Luis de Tapia y Nogués; sobrinos, nietos, sobrinos nietos políticos, primos y demás familia

SUPLICAN una oración por su alma.

El funeral que tendrá lugar hoy, día 6 de julio, a las trece treinta, en la parroquia de Santa Elena (Orfila, 1), será aplicado por su eterno descanso.

(5)

PRIMER ANIVERSARIO DE LAS SEÑORITAS ADELINA GARCIA CORTES MARGARITA FOYACA GARCIA-ROBES

Y EL SEÑOR
LUIS MARIA GONZALEZ
COUTO

QUE FALLECIERON EN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
EL DIA 8 DE JULIO DE 1971

D. E. P.

Sus padres, Angel García y Adelina Cortés, Carlos Foyaca y Margarita García-Robes y Justo González Olaberri y María Luisa Couto Rodríguez; hermanos y demás familia

RUEGAN una oración por sus almas.

Los funerales que se celebrarán mañana, viernes, día 7, a las once de la mañana, en la parroquia de San Juan de la Cruz, y el sábado, día 8, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Rafael (Segovia), serán aplicados por su eterno descanso.

(3)

EL SEÑOR

DON JOSE IGNACIO RUIZ OBESO

FALLECIO EN MADRID

EL DIA 5 DE JULIO DE 1972

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD

D. E. P.

Los Consejos de Administración de Agar Español, S. A.; Hispanagar, S. A.; Secomar, S. A.; Algas del Sahara, S. A., y La Técnica Química Hispana, S. A. Participan tan sensible pérdida y

RUEGAN una oración por su alma.

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 6, a las diez y quince, desde la casa mortuoria, calle de Alcalá, 58, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena.

El funeral se celebrará a las doce horas en los Jerónimos.

(5)

MINISTERIO DE TRABAJO
Instituto Nacional de Previsión
Subdelegación General de Administración
Servicio de Suministros

ANUNCIO CONCURSO PUBLICO
I. S. 02/72

Objeto del concurso: Contratación calefacción por calorías diversos inmuebles de Madrid. Temporada 1972-1973.

Vencimiento plazo presentación ofertas: A las trece horas del día 15-7-72 para las que se presenten en Registro general del I. N. P. Para las enviadas por correo a las veinticuatro horas del día anterior.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano en el Servicio de Suministros del I. N. P., calle Alcalá, 56, y por correo a quienes lo soliciten por escrito.
Madrid, 28 de junio de 1972.